

БАНКЛАРДА МҲХС АСОСИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Тожибоев Баходиржон Хусанбоевич

Ўзбекистон Республикаси Банк-Молия Академияси

Бизнесни бошқариш (MBA Banking)

магистратура мутахассислиги тингловчиси

Email: bahodir0722@gmail.com

Тел: +998 90 546 17 27

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812408>

МҲХС (Молиявий ҳисобнинг халқаро стандартлари) га ўтиш, МҲХСнинг шаклланиши қандай мураккаб жараён бўлган бўлган булса, аввалдан мавжуд бўлмаган мамлакат учун мураккаб жараён ҳисобланади. МҲХС га ўтиш - бу ҳисобот санасига бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари асосида тузилган ҳисоботнинг тегишли моддаларини МҲХС лари қоидаларига мувофиқ ҳолда бошқа гуруҳлаштириш, уларнинг моддаларини қайта тан олиш, қайта баҳолаш, тузатишлар киритиш асосида МҲХСлари ҳисоботлари маълумотларининг янги тизимига кўчириш ҳамда қайта ташкил қилиш ҳисобланади.

Молиявий Ҳисоботнинг Халқаро Стандартлари молиявий ҳисоботнинг асосий компонентлари ва уларда акс эттириладиган керак бўлган минимал маълумотлар мавжудлигини белгилайди.

МҲХСларига ўтиш, МҲХСлари асосида молиявий ҳисобот тузиш қуйидаги имкониятларни яратади:

- Бизнес юритиувчи субъект фаолияти натижаларининг шаффофлигини оширади;
- Фойдаланувчиларда битта компания доирасида молиявий кўрсаткичларни даврлар бўйича ва бир нечта ҳил компаниялар бўйича эса уларга таллуқли кўрсаткичларни бир-бирига солиштириб таҳлил ўтказиш имконияти туғилади;
- Хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва хорижий инвесторлар билан ҳамкорлик ривожланади;
- Дунё бозорларига чиқиш, валюта, фонд биржаларига, халқаро капитал бозорига чиқиш имкониятлари туғилади;
- Компания топ менежерларига бошқарув қарорларини қабул қилишлари учун ишончли, объектив, шаффоф ҳамда ўз вақтида тизимлашган молиявий маълумотларни олиш имкониятлари юзага келади;
- Корхона харажатларини сметалаштириш, режалаштириш ва стратегик ривожланишини баҳолашда зарур маълумотлар таъминланади;
- Корхоналарда коррупцион ҳолатлар, солиқ объектларини яшириш, талон-тарожлилик, сунъий банкротлик ҳолатига олиб келиши мумкин бўлган муносабатларга барҳам топади;
- Кучли назорат тизими ўрнатилади. Ички муҳит барқарорлашади. Ходимларда ишига ва компаниясига хайрихоҳлик хислатлари бир-бирига уйғунлашади.
- Бухгалтерия ходимларида ўз устида ишлаш ва ўз малакасини мунтазам ошириш имкониятлари туғилади. Профессионалликка қизиқиш ҳамда ҳаракати кучаяди.

Шундай экан, МҲХС га ўтиш нафакат давлатни балки хўжалик юритувчи субъектларни ҳам рағбатлантирувчи фаолиятлар бўлиши керак. Ҳукуматнинг МҲХС га ўтишга

ёндашуви ҳам амалга оширилди. Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари ҳамда МДХ мамлакатларида ҳам ҳаракатлар бошлаган.

МХХС га ўтиш учун ҳукумат ёрдами асосида кенг қамровли ишлар амалга оширилди, бир-неча босқичлардан иборат чора-тадбирлар амалга оширилди ва ҳуқуқий асослар яратилди. Хозирги кунда мамлакат бўйича МХХС га ўтишнинг янги босқичида турибмиз. Бу босқичда катта-катта компаниялардан бундай тадбирга алоҳида ёндашувни амалга ошириш талаб этилади. Бу босқичда қуйидаги тадбирлар амалга оширилиши лозим деб ҳисоблайман:

- МХХС асосида молиявий ҳолат тўғрисида ҳисобот;
- МХХС асосидаги фойда ёки зарар ва бошқа умумлашган даромад тўғрисидаги ҳисобот, хусусий капиталдаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисобот, пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисоботларни тайёрлаш;
- МХХСларга мувофиқ тузилган ҳисоботларни хорижий валютада акс эттириш;
- МХХСларни ахборот фойдаланувчиларга тақдим қилиш.

Бу босқич бўйича тижорат банкларига иш ташкил этилган бўлиб, хозирда бухгалтерия бўлими ходимларни томонидан МХХС ҳисоботлари тузилиши йўлга қўйилган. Бунга Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2021 йил 27 ноябрда №3337 рақам билан рўйхатга олинган “Тижорат банкларининг ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисида” Низом қабул қилинишини асос сифатида кўрсатишимиз мумкин.

МХХС стандартларига ўтиш хозирги кунда долзарб масала бўлиб қолаётган экан, соҳада қатор сай-ҳаракатлар амалга оширилиши лозим ҳисобланади. Асосий воситалар ҳисоби ва аудитини бухгалтерия ҳисобининг узоқ муддатли активлар таркибидаги асосий қисми бўлиб, муҳимлилик даражаси кампаниянинг фаолият юритишини асосий воситаларсиз тасаввур қилиб бўлмаслиги билан ўлчанади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони, 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги, 2019 йил 19 сентябрдаги ПҚ-3946-сон «Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2015 йил 24 апрелдаги ПҚ 4720-сон «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари ва соҳага тегишли бошқа меёрий ҳужжатларда белгиланган МХХС га ўтиш бўйича амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар ушбу соҳанинг ривожланишини янги босқичга олиб чиқди.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 13.04.2016 йилдаги ЎРҚ-404-сон [«Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида](https://lex.uz/docs/2931253) //https://lex.uz/docs/2931253.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори //https://lex.uz/docs/4746047.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 24.04.2015 йилдаги ПФ-4720-сон “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони//<https://lex.uz/docs/2635197>.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони// <https://lex.uz/docs/3107036>.
5. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг қарори, 27.11.2021 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3337 сонли “Тижорат банкларининг ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисида” Низом//<https://lex.uz/docs/5745251>.

